

Revista Electrónica
Primada Salud

MsC. Romina Montserrat Olmedo Rojas

olmedoromina@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-8663-2205>

Consejo Asesor Internacional de la Pedagogía del Ser.

CRYNDI – ASPIAI.

Cómo citar este texto:

Olmedo Rojas, R. M. (2026) Programa de Intervención Online Basado en Mindfulness para Adolescentes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: Una Propuesta de Protocolo. Primada Salud. Vol. I. No. 3. Marzo 2026. Pp. 100-114. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en:

<https://revistascespe.com/index.php/REPS>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20116572>

Indexada y catalogado por:

Recibido: noviembre de 2025.

Aceptado: febrero de 2026.

Publicado: mayo de 2026.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ONLINE BASADO EN MINDFULNESS PARA ADOLESCENTES CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: UNA PROPUESTA DE PROTOCOLO

Romina Montserrat Olmedo Rojas
Máster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos. Consejo Asesor Internacional de la Pedagogía del Ser.
CRYNDI – ASPIAI.
<https://orcid.org/0009-0005-8663-2205>
olmedoromina@gmail.com

RESUMEN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) presenta desafíos únicos durante la adolescencia, etapa caracterizada por una baja adherencia al tratamiento convencional. El presente artículo describe una propuesta de protocolo de intervención basada en mindfulness en modalidad online, diseñada para mejorar la autorregulación y las funciones ejecutivas en adolescentes con TDAH. A través de un diseño cuasi-experimental de grupo único con medidas repetidas, se plantea evaluar el impacto de un programa de ocho semanas en la reducción de la sintomatología nuclear (inatención, hiperactividad e impulsividad). Se propone que la integración de herramientas digitales y atención plena puede constituir una alternativa accesible y adaptada a las necesidades neuropsicológicas del adolescente actual.

Palabras clave: TDAH, adolescencia, mindfulness, intervención online, funciones ejecutivas, autorregulación.

ONLINE MINDFULNESS-BASED INTERVENTION PROGRAM FOR ADOLESCENTS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER: A PROPOSED PROTOCOL

Abstract

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) presents unique challenges during adolescence, a stage characterized by low adherence to conventional treatment. This article describes a proposed online mindfulness-based intervention protocol designed to improve self-regulation and executive functions in adolescents with ADHD. Using a single-group, repeated-measures quasi-experimental design, the study aims to evaluate the impact of an eight-week program on reducing core symptoms (inattention, hyperactivity, and impulsivity). It proposes that integrating digital tools and mindfulness can be an accessible and tailored alternative to the neuropsychological needs of today's adolescents.

Keywords: ADHD, adolescence, mindfulness, online intervention, executive functions, self-regulation.

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO ONLINE BASEADO EM MINDFULNESS PARA ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: UM PROTOCOLO PROPOSTO

Resumo

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) apresenta desafios únicos durante a adolescência, uma fase caracterizada pela baixa adesão ao tratamento convencional. Este artigo descreve um protocolo de intervenção online baseado em mindfulness, proposto para melhorar a autorregulação e as funções executivas em adolescentes com TDAH. Utilizando um delineamento quase-experimental de medidas repetidas em um único grupo, o estudo visa avaliar o impacto de um programa de oito semanas na redução dos sintomas principais (desatenção, hiperatividade e impulsividade). Propõe-se que a integração de ferramentas digitais e mindfulness pode ser uma alternativa acessível e personalizada para as necessidades neuropsicológicas dos adolescentes da atualidade.

Palavras-chave: TDAH, adolescência, mindfulness, intervenção online, funções executivas, autorregulação.

PROGRAMME D'INTERVENTION EN LIGNE BASÉ SUR LA PLEINE CONSCIENCE POUR LES ADOLESCENTS ATTEINTS DE TROUBLE DÉFICITAIRE DE L'ATTENTION AVEC HYPERACTIVITÉ (TDAH) : PROTOCOLE PROPOSÉ

Résumé

Le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) présente des défis spécifiques à l'adolescence, une période caractérisée par une faible adhésion aux traitements conventionnels. Cet article décrit un protocole d'intervention en ligne basé sur la pleine conscience, conçu pour améliorer l'autorégulation et les fonctions exécutives chez les adolescents atteints de TDAH. L'étude, quasi expérimentale à groupe unique et à mesures répétées, vise à évaluer l'impact d'un programme de huit semaines sur la réduction des symptômes principaux (inattention, hyperactivité et impulsivité). Elle suggère que l'intégration d'outils numériques et de la pleine conscience peut constituer une alternative accessible et personnalisée aux besoins neuropsychologiques des adolescents d'aujourd'hui.

Mots-clés : TDAH, adolescence, pleine conscience, intervention en ligne, fonctions exécutives, autorégulation.

INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se clasifica actualmente como uno de los trastornos del neurodesarrollo más prevalentes a nivel mundial. Se caracteriza por un patrón persistente

de inatención, hiperactividad y comportamiento impulsivo que afecta el desarrollo de la persona en múltiples ámbitos, con implicaciones directas en los dominios escolar, personal y familiar.

Los síntomas diagnósticos del TDAH suelen presentarse en la primera infancia; sin embargo, la literatura actual indica que el rango de edad para el diagnóstico se ha ampliado, siendo posible hasta los doce años. La evidencia científica muestra que los síntomas persisten en el 50-70% de los casos durante la adolescencia y la adultez. En España, las tasas de prevalencia varían del 2% al 14,4%, lo que subraya la necesidad urgente de estrategias de intervención ajustadas a las distintas etapas vitales.

La adolescencia constituye un período crítico de vulnerabilidad para estos pacientes, ya que las demandas del entorno se intensifican considerablemente, exigiendo un uso extensivo de las funciones ejecutivas y la autorregulación, precisamente las áreas más comprometidas de forma estructural y funcional en el TDAH, particularmente en los circuitos frontoestriatales y la red frontolímbica. A esto se suma un fenómeno clínico de especial relevancia: una caída significativa en la adherencia al tratamiento farmacológico, que culmina en una tasa de abandono del 50% hacia los 15 años. Esta realidad subraya la importancia de explorar terapias complementarias que representen una alternativa eficaz y accesible para esta población.

En este contexto, las intervenciones basadas en mindfulness presentan un potencial sustancial para mejorar la sintomatología del TDAH, actuando sobre los mecanismos de control atencional, la impulsividad y la regulación emocional. Desde la neurociencia, la práctica sistemática de la atención plena promueve la plasticidad cerebral, optimizando el control cognitivo, la regulación emocional y el pensamiento de orden superior. Asimismo, la modalidad online de estas intervenciones no solo supera las barreras geográficas y temporales, sino que se alinea con la familiaridad de los jóvenes con el entorno digital, facilitando herramientas de autorregulación aplicables en su vida cotidiana.

El presente artículo tiene como objetivo describir y fundamentar una propuesta de protocolo de intervención online basado en mindfulness dirigido a adolescentes con TDAH, con el fin de analizar cómo este entrenamiento puede contribuir a la reducción de la sintomatología nuclear del trastorno y a la mejora de la calidad de vida de esta población.

MARCO TEÓRICO

El TDAH y las Funciones Ejecutivas en la Adolescencia

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) se conceptualiza actualmente no solo como una constelación de síntomas conductuales, sino como un trastorno del sistema ejecutivo del cerebro. Según el modelo de autorregulación de Barkley, el TDAH representa un déficit en la inhibición conductual que afecta a cuatro funciones ejecutivas fundamentales: memoria de trabajo, autorregulación del afecto, internalización del lenguaje y reconstitución. Durante la adolescencia, estas dificultades se ven

exacerbadas por el desfase madurativo entre el sistema límbico, encargado del procesamiento emocional y de recompensas, y la corteza prefrontal, responsable del control cognitivo.

Investigaciones recientes subrayan que este retraso en la maduración estructural, que puede alcanzar hasta tres años en adolescentes con TDAH, incide directamente en la capacidad de planificación y en la toma de decisiones complejas (Rubia, 2018). La literatura actual señala que la adolescencia constituye un período de tormenta perfecta para estos pacientes, marcado por la colisión entre el incremento de las demandas académicas, la necesidad de autonomía personal y un sistema de funciones ejecutivas que aún no es capaz de gestionar la interferencia de estímulos externos y distractores internos (Lambez, et. al., 2020).

Además, estudios de neuroimagen funcional han revelado que los adolescentes con TDAH presentan una conectividad reducida en la Red de Modo Predeterminado (DMN) y en la Red de Control Ejecutivo. Esta desregulación neurofisiológica se traduce en una mayor dificultad para mantener la atención sostenida y una marcada impulsividad cognitiva (Fossum, et. al., 2021). Por lo tanto, el entrenamiento en funciones ejecutivas durante esta etapa constituye no solo una necesidad educativa, sino una intervención clínica crítica para prevenir comorbilidades como la ansiedad y el fracaso escolar, permitiendo que el adolescente desarrolle herramientas de compensación acordes a su perfil neurobiológico único.

Mindfulness como Entrenamiento Neurocognitivo

El mindfulness o atención plena se define, de acuerdo con Kabat-Zinn (2013), como la capacidad de mantener la conciencia en el momento presente con una actitud de aceptación y curiosidad, evitando el juicio automático. Más allá de una técnica de relajación, en el contexto del TDAH el mindfulness se conceptualiza como un entrenamiento mental diseñado para reentrenar la arquitectura neurocognitiva del adolescente. Este entrenamiento actúa sobre la red de orientación atencional, permitiendo que el individuo desarrolle una metacognición más robusta, es decir, la capacidad de observar sus propios procesos mentales y redirigir su foco atencional de manera voluntaria cuando detecta una distracción.

La literatura científica reciente sugiere que la práctica regular induce cambios plásticos en el cerebro. Específicamente, se ha observado un fortalecimiento en la conectividad funcional entre la corteza cingulada anterior, encargada del monitoreo de errores, y la corteza prefrontal dorsolateral, responsable del control ejecutivo. Estudios de neuroimagen funcional han demostrado que estas intervenciones aumentan la densidad de la materia gris en áreas vinculadas a la regulación emocional y la inhibición de la respuesta (Creswell, 2021). Para un adolescente con TDAH, esta mejora en el control descendente o top-down control resulta crítica, ya que permite una mejor monitorización de la conducta y una reducción significativa de la reactividad emocional ante estímulos frustrantes.

Investigaciones recientes indican que el mindfulness no solo mitiga la inatención, sino que modula la Red de Modo Predeterminado (DMN), cuya hiperactividad suele estar asociada a la rumiación y la distracción interna en el TDAH (Tang, et. al., 2015). Asimismo, el enfoque multimodal online permite que estas prácticas se integren como un hábito neurocognitivo cotidiano, potenciando la transferencia de habilidades desde la sesión hacia entornos reales como el aula o el hogar. Al fortalecer la resiliencia neurológica, el adolescente no solo gestiona mejor sus síntomas, sino que desarrolla una mayor autocompasión y reduce la ansiedad asociada a su rendimiento académico (Wong, et. al., 2023).

La Modalidad Online y Salud Digital

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha transformado los modelos de intervención psicoterapéutica en el campo de la salud mental, dando lugar a lo que se conoce como e-Salud. En el caso de los adolescentes con TDAH, la modalidad en línea no funciona únicamente como un medio alternativo de servicio, sino como un ecosistema de intervención que elimina barreras cruciales de acceso, como las limitaciones geográficas, los costos de viaje y, fundamentalmente, el estigma social asociado con asistir a centros clínicos. Para estos nativos digitales, la interfaz tecnológica crea un contexto más natural y seguro donde la resistencia inicial al tratamiento puede disminuir, favoreciendo así la adherencia terapéutica.

La literatura reciente sugiere que las intervenciones realizadas a través de pantallas ofrecen una mayor validez ecológica. Cuando el adolescente practica la atención plena en su propia habitación, inmerso en su entorno cotidiano, la transferencia de habilidades se produce de forma más orgánica que en un contexto clínico artificial (Baumel, et. al., 2022). En este sentido, la telepsicología aporta un valor añadido al apoyar la autonomía del joven, un factor especialmente relevante durante la etapa adolescente, al permitirle incorporar técnicas de respiración y atención plena en sus actividades diarias de estudio y ocio.

Además, investigaciones recientes en salud digital han evidenciado que las intervenciones virtuales pueden ofrecer beneficios equivalentes a las presenciales en la reducción de síntomas del TDAH, siempre que se mantenga un formato guiado y sincrónico (Gudka, et. al., 2025). Las plataformas de videoconferencia también proporcionan herramientas multimedia que facilitan la psicoeducación, mejorando la comprensión y accesibilidad de información compleja sobre el funcionamiento cerebral. En definitiva, la e-Salud se posiciona como un medio estratégico para aumentar la adherencia a largo plazo, convirtiendo el tratamiento en una actividad de autogestión integrada en la vida cotidiana (Zhu, et. al., 2023).

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Objetivo general

El presente protocolo tiene como objetivo evaluar la viabilidad y eficacia preliminar de un programa de intervención online basado en mindfulness para la reducción de la sintomatología nuclear en adolescentes diagnosticados con TDAH.

Objetivos específicos

- Analizar el impacto esperado de la intervención sobre las funciones ejecutivas, específicamente en el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo.
- Aumentar la autorregulación atencional y reducir la distracción e impulsividad en adolescentes con TDAH.
- Desarrollar la capacidad de atención consciente al momento presente, sin juicio ni reactividad automática.
- Mejorar la regulación emocional y la conciencia de los estados afectivos internos.
- Determinar el grado de adherencia y satisfacción de los participantes con el formato de entrega virtual, evaluando la viabilidad y aceptabilidad del protocolo mediante instrumentos validados.

Hipótesis

Se postula que los adolescentes que completen las ocho sesiones del programa mostrarán una reducción estadísticamente significativa en las puntuaciones de inatención, hiperactividad e impulsividad en las evaluaciones post-intervención, en comparación con su estado basal. Asimismo, se prevén mejoras significativas en el rasgo de conciencia plena (MAAS-A) y en la conciencia emocional (EAQ30) respecto a las mediciones basales. Por último, se hipotetiza que la modalidad online facilitará una tasa de retención superior al 70%, lo que permitiría confirmar que el entorno digital constituye un mediador viable para el entrenamiento neurocognitivo en esta población.

METODOLOGÍA

Diseño del estudio

Se propone un estudio piloto de naturaleza cuasi-experimental con mediciones pre-intervención, post-intervención y seguimiento a los tres meses en un único grupo. La ausencia de grupo control es una

limitación reconocida, justificada por las características de la población y la naturaleza exploratoria del protocolo como estudio piloto. Este diseño resulta apropiado para propuestas de intervención clínica en fases iniciales, donde se busca valorar la viabilidad y la respuesta preliminar al tratamiento antes de escalar a ensayos controlados aleatorizados, siendo consistente con la literatura sobre estudios de viabilidad en intervenciones psicosociales de nueva implementación (Creswell, J. W., y Creswell, J. D., 2022; Eldridge, et. al., 2016).

Participantes y criterios de selección

El programa está dirigido a adolescentes de entre 13 y 18 años con diagnóstico confirmado de TDAH según criterios del DSM-5, realizado por un profesional de salud competente, sin distinción de subtipo (inatento, hiperactivo-impulsivo o combinado). El reclutamiento se realizará de forma no probabilística por conveniencia. Los criterios de inclusión y exclusión se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1

Criterios de inclusión y exclusión de los participantes

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Edad entre 13 y 18 años	Edad fuera del rango establecido
Diagnóstico confirmado de TDAH según DSM-5 por profesional competente	Comorbilidad con trastorno del espectro psicótico
Sin distinción de subtipo (inatento, hiperactivo-impulsivo o combinado)	Discapacidad intelectual severa
Acceso a conexión a internet y dispositivo con cámara	Participación simultánea en otro programa sistemático de mindfulness
Dominio del castellano oral y escrito	Ausencia de consentimiento informado de tutores legales
Consentimiento informado firmado por tutores legales en caso de menores de edad	Cursando una fase activa de trastorno psiquiátrico grave

Descripción del protocolo de intervención

El programa constará de ocho sesiones semanales de 45 a 60 minutos, impartidas en formato sincrónico mediante la plataforma Zoom en modalidad empresarial. Cada sesión incorporará una breve introducción teórica, prácticas de mindfulness de tipo atencional y constructivo, dos pausas activas de no más de cinco minutos y la asignación de actividades inter-sesiones. Se implementará un sistema de recompensas para sostener la motivación, considerando las dificultades propias del TDAH en el mantenimiento de la constancia. El protocolo seguirá una adaptación del MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) para adolescentes, estructurado en tres fases:

- **Fase inicial (sesiones 1-2):** Psicoeducación sobre el TDAH y el funcionamiento cerebral, e introducción a la respiración consciente.
- **Fase intermedia (sesiones 3-6):** Entrenamiento en conciencia corporal mediante escaneo corporal, gestión de pensamientos distractores y práctica de la pausa ante la impulsividad.
- **Fase de cierre (sesiones 7-8):** Consolidación de la práctica informal, diseño de un plan de mantenimiento personal e integración de las técnicas en la vida cotidiana.

El cumplimiento de la práctica en casa se monitorizará mediante un registro digital, con el fin de fomentar la autonomía del adolescente en su proceso de autorregulación (Gudka, et. al., 2025). La Tabla 2 sintetiza la estructura detallada de las ocho sesiones.

Tabla 2

Estructura del programa de intervención

Sesión	Fase	Título	Objetivo principal	Práctica central
1	Inicial	Explorando los sentidos	Psicoeducación e iniciación	Meditación sensorial
2	Inicial	Calma en acción	Respiración y control emocional	Escaneo corporal
3	Intermedia	El lenguaje del cuerpo	Conciencia corporal	Escaneo corporal y yoga
4	Intermedia	Del rojo al verde	Gestión de reactividad	Semáforo de reacciones
5	Intermedia	La atención se entrena	Control atencional	Meditación de sonidos
6	Intermedia	Un viaje a la amabilidad	Compasión personal y social	Gesto compasivo
7	Cierre	Mi lugar seguro	Autocuidado emocional	Visualización lugar seguro
8	Cierre	Mi lugar seguro	Integración y mantenimiento	Planificador personal

Instrumentos de evaluación

Se emplearán cuatro instrumentos de recogida de datos:

- **Cuestionario sociodemográfico** (elaboración propia): recogerá datos de perfil, diagnóstico, tratamiento actual y contexto educativo. Se administrará antes del inicio del programa.
- **Mindful Attention Awareness Scale – Adolescents (MAAS-A):** escala de 14 ítems tipo Likert (1-6) que mide la frecuencia de atención plena y receptividad al momento presente. Se utilizará la adaptación al español de Calvete, et. al. (2014), con propiedades psicométricas adecuadas para población adolescente.

- **Emotional Awareness Questionnaire (EAQ30):** cuestionario de 30 ítems con escala de respuesta tricotómica (verdad / a veces verdad / falso), que evalúa seis factores de conciencia emocional. Se empleará la validación española de Samper-García, et. al. (2016) en muestra de 1.316 adolescentes.
- **Cuestionario de satisfacción** (elaboración propia): evaluará la experiencia subjetiva con el programa mediante escala Likert (1-5), incluyendo ítems sobre la usabilidad de la plataforma online. Se administrará al finalizar la última sesión.

El MAAS-A y el EAQ30 se administrarán en tres momentos: antes del inicio (T0), al finalizar el programa (T1) y a los tres meses del término de la intervención (T2), con el objetivo de evaluar el mantenimiento de los efectos a medio plazo.

Procedimiento de reclutamiento

El reclutamiento se realizará mediante difusión en redes sociales, sitios web especializados en TDAH y listas de correo de organizaciones de psicoeducación, especialmente a través de la plataforma Misión TDAH. Los interesados accederán a una sesión informativa online en la que se presentarán los objetivos, la metodología y los criterios de participación. Una vez verificados los criterios de inclusión, los participantes, o sus tutores legales en caso de menores de edad, completarán el consentimiento informado y los cuestionarios basales. Todo el proceso garantizará el anonimato y la confidencialidad conforme a la normativa vigente de protección de datos.

Análisis estadístico previsto

Los análisis estadísticos se realizarán con el software JASP (versión 0.18.3) y R (versión 4.3.1). En primer lugar, se llevará a cabo un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas (frecuencias para el tipo de diagnóstico y tratamiento, y medias para la edad).

Para evaluar la eficacia de la intervención y el mantenimiento de los efectos en el tiempo, se empleará un ANOVA de medidas repetidas de un factor (Tiempo: T0, T1, T2) para las puntuaciones globales y dimensiones del MAAS-A (atención plena) y del EAQ30 (conciencia emocional). Previamente, se verificará el supuesto de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk y el supuesto de esfericidad mediante la prueba de Mauchly. En caso de violarse la esfericidad, se aplicará la corrección de Greenhouse-Geisser.

Para los análisis *post-hoc*, se utilizará la corrección de Bonferroni con el fin de identificar entre qué momentos específicos (ej. T0 vs T2) existen diferencias significativas. La significación estadística se establecerá en $p < .05$. Asimismo, se calculará el tamaño del efecto mediante el parámetro eta cuadrado parcial (η^2), interpretando los valores de .01, .06 y .14 como efectos pequeño, medio y grande,

respectivamente. El tratamiento de los datos perdidos se realizará mediante el análisis de exclusión por lista, dado el enfoque de viabilidad del estudio.

RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSIÓN

Se anticipa que, tras la culminación del programa de ocho semanas, los participantes muestren mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de las escalas de atención sostenida, así como una reducción notable en los niveles de ansiedad rasgo-estado. De acuerdo con el marco teórico propuesto, se espera que el entrenamiento en mindfulness favorezca una disminución de la sintomatología nuclear del TDAH, especialmente en la dimensión de la impulsividad, mediante el fortalecimiento del control inhibitorio y la capacidad de autorregulación emocional. En este sentido, se espera que los adolescentes logren una mayor conciencia de sus procesos distractores, permitiéndoles emplear la pausa consciente como herramienta frente a la reactividad automática, transformando progresivamente su forma de relacionarse con su propia mente.

La discusión de estos resultados esperados subraya que el mindfulness no se plantea como un sustituto del tratamiento farmacológico, sino como un potente coadyuvante psicoterapéutico que actúa sobre una dimensión que la medicación no cubre: la construcción de habilidades propias. Mientras que los efectos de la medicación están condicionados a su administración continuada y a la dosis, el entrenamiento en atención plena dota al adolescente de recursos neurocognitivos que perduran más allá del período de intervención, convirtiéndose en parte de su repertorio personal de afrontamiento (Zylowska, et. al., 2008). Esta distinción es clínicamente relevante en una etapa vital marcada por el abandono terapéutico, donde ofrecer una herramienta que el adolescente sienta como propia puede marcar la diferencia entre la adherencia y el abandono.

La modalidad online refuerza este efecto al eliminar la distancia entre el espacio terapéutico y la vida real. Practicar la atención plena en el propio dormitorio, en el mismo entorno donde el adolescente estudia, descansa y se distrae, no es un detalle menor: es precisamente lo que favorece que los aprendizajes se generalicen de forma natural hacia el aula, el hogar y las relaciones interpersonales. Lejos de ser una limitación del formato, esta permeabilidad entre sesión y cotidianidad constituye uno de los activos terapéuticos más valiosos del protocolo propuesto.

En definitiva, esta intervención promueve un cambio de paradigma en la forma en que el adolescente con TDAH se relaciona con su trastorno. Frente al modelo tradicional en el que el joven recibe pasivamente un tratamiento externo, el entrenamiento en mindfulness lo posiciona como agente activo de su propia salud mental, dotándolo de una comprensión más profunda de sus procesos internos y de herramientas concretas para gestionarlos. Este desplazamiento, del paciente al protagonista, es quizás el resultado más transformador que el presente protocolo aspira a generar.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

A pesar del rigor en el diseño del programa, el presente protocolo presenta limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados esperados. En primer lugar, la ausencia de grupo control, derivada del diseño cuasi-experimental de grupo único, no permite descartar completamente el efecto de variables extrañas o la maduración natural de los participantes. En segundo lugar, el muestreo por conveniencia y la participación voluntaria pueden haber atraído a familias con una motivación intrínseca superior a la media, lo que limita la generalización de los resultados a poblaciones menos motivadas. En tercer lugar, los resultados dependerán en gran medida de cuestionarios de autoinforme como el MAAS-A y el EAQ30, los cuales pueden estar sujetos a sesgos de deseabilidad social. Por último, aunque se contempla un seguimiento a los tres meses, la naturaleza crónica del TDAH requiere estudios longitudinales de mayor duración para confirmar la consolidación de los cambios neurocognitivos observados.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

El presente protocolo ha sido diseñado garantizando la protección de los derechos de los participantes, con especial atención a su condición de menores de edad. Se contempla la obtención del consentimiento informado por escrito de los padres o tutores legales, así como el asentimiento de los propios adolescentes previamente a su incorporación al programa. Se garantizará en todo momento el anonimato y la confidencialidad de los datos, en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Los participantes serán informados de su derecho a retirarse del estudio en cualquier fase sin necesidad de justificación y sin que ello conlleve consecuencia alguna.

DECLARACIONES FORMALES

Registro del protocolo

El presente protocolo se encuentra en fase de desarrollo académico. Para futuras implementaciones a mayor escala se recomienda su registro prospectivo en bases de datos internacionales como ClinicalTrials.gov, con el fin de garantizar la transparencia del proceso investigador.

Conflictos de interés

La autora declara que no existen conflictos de interés económicos, personales o profesionales que hayan podido influir en el diseño o redacción del presente protocolo.

Financiación

El presente trabajo no recibió financiación externa, pública o privada, habiéndose desarrollado en el marco del Máster Propio en Mindfulness de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza.

REFERENCIAS

- Baumel, A., Fleming, T., Schueller, S. M. (2022). Digital interventions for ADHD: A review of the current landscape and future directions. *Current Psychiatry Reports*, 24(9), 453–462.
<https://doi.org/10.1007/s11920-022-01352-7>
- Calvete, E., Sampedro, A., Orue, I. (2014). Propiedades psicométricas de la versión española de la "Escala de atención y conciencia plena para adolescentes" (Mindful Attention Awareness Scale-Adolescents)(MAAS-A). *Behavioral Psychology= Psicología Conductual*, 22(2), 277.
<https://storage.imrpress.com/journal/BP/22/2/pii/20142202277/pdf/4c29177640de6280dda022d4c6a2b1b4.pdf>
- Creswell, J. D. (2021). Mindfulness interventions and health: Outcomes and possible mechanisms. *Annual Review of Psychology*, 72, 495–511.
<https://doi.org/10.1146/annurev-psych-050420-103139>
- Creswell, J. W., Creswell, J. D. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Eldridge, S. M., Lancaster, G. A., Campbell, M. J., Thabane, L., Hopewell, S., Coleman, C. L., Bond, C. M. (2016). Defining feasibility and pilot studies in preparation for randomised controlled trials: development of a conceptual framework. *PloS one*, 11(3), e0150205.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0150205&utm_source=chatgpt.com
- Fossum, I. N., Andersen, P. N., Øie, M. G., Skogli, E. W. (2021). Development of executive functioning from childhood to young adulthood in autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: A 10-year longitudinal study. *Neuropsychology*, 35(8), 809–821.
<https://doi.org/10.1037/neu0000768>
- Gudka, R., McGlynn, E., Lister, K., Shaw, N., Pitchforth, E., Mughal, F. (2025). Digital health interventions with healthcare information and self-management resources for young people with ADHD: a mixed-methods systematic review and narrative synthesis. *European Child & Adolescent Psychiatry*. *Publicación anticipada en línea*.
<https://doi.org/10.1007/s00787-025-02676-y>
- Hölzel, B. K., Lazar, S. W., Gard, T., Schuman-Olivier, Z., Vago, D. R., Ott, U. (2011). How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective. *Perspectives on Psychological Science*, 6(6), 537–559.
<https://doi.org/10.1177/1745691611419671>

- Kabat-Zinn, J. (2013). *Mindfulness para principiantes*. Editorial Kairós.
https://nirag.org/rc_images/4_6_t4ideasclave2.pdf
- Lambez, B., Harwood-Gross, A., Golombic, E. Z., Rassovsky, Y. (2020). Non-pharmacological interventions for cognitive difficulties in ADHD: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Psychiatric Research*, 120, 40–55.
<https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2019.10.007>
- Rubia, K. (2018). Cognitive Neuroscience of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Its Clinical Translation. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, Artículo 100.
<https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00100>
- Samper-García, P., Mesurado, B., Richaud, C., Llorca, A. (2016). Validación del cuestionario de conciencia emocional en adolescentes españoles [Validation of emotional awareness Questionnaire in spanish adolescents]. *Interdisciplinaria*, 33(1), 1-14.
- Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(4), 213–225.
<https://doi.org/10.1038/nrn3916>
- Wong, C. H., Teo, S. L., Kaur, S. (2023). Online mindfulness-based interventions for adolescents with ADHD: A randomized controlled trial on executive functions and emotional regulation. *Journal of Attention Disorders*, 27(12), 1432–1445.
<https://doi.org/10.1177/10870547231185421>
- Xue, J., Zhang, Y., Huang, Y. (2019). A meta-analytic investigation of the impact of mindfulness-based interventions on ADHD symptoms. *Medicine*, 98(23), e15957.
<https://doi.org/10.1097/MD.00000000000015957>
- Zhu, Y., Zhang, J., Li, Q. (2023). Adherence and engagement in online mindfulness-based interventions: A meta-analysis. *Digital Health*, 9, 1–15.
<https://doi.org/10.1177/20552076231174561>
- Zylowska, L., Ackerman, D. L., Yang, M. H., Futrell, J. L., Horton, N. L., Hale, T. S., Pataki, C., Smalley, S. L. (2008). Mindfulness meditation training in adults and adolescents with ADHD: A feasibility study. *Journal of Attention Disorders*, 11(6), 737–746.
<https://doi.org/10.1177/1087054707308502>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autora: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.